

ОСНОВАННЫЙ НА СЕМАНТИКЕ ПОДХОД К АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМАХ

¹Ли Вэньцзу, ²Цянь Лунвэй

^{1,2}Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
(г. Минск, Республика Беларусь)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854380>

Аннотация. В данной работе представлен подход к разработке решателя задач для автоматической генерации тестовых вопросов в обучающих системах, разработанных с использованием Технологии OSTIS. Разработанный решатель задач позволяет автоматизировать весь процесс от генерации тестовых вопросов, хранения тестовых вопросов до формирования экзаменационных билетов. Тестовые вопросы генерируются автоматически с использованием базы знаний.

Ключевые слова: генерация тестовых вопросов, базы знаний, обучающие системы, Технология OSTIS.

Введение

Применение технологий искусственного интеллекта в области образования может не только повысить эффективность обучения учащихся, но и стать важным средством обеспечения справедливости образования. Особенно после вспышки COVID-19 в 2020 году была подчеркнута актуальность разработки интеллектуальных обучающих систем (ИОС).

Одной из основных отличительных особенностей ИОС, которая отличает ее от мультимедийных обучающих систем, является возможность автоматической генерации тестовых вопросов. Однако существующие подходы к генерации тестовых вопросов позволяют генерировать только простые объективные вопросы, а компоненты, разработанные с использованием этих подходов, не совместимы друг с другом, что означает, что они еще не готовы к практическому использованию. К типу вопросов с уникальным стандартным ответом относятся объективные вопросы, которые включают в себя: вопросы на выбор, вопросы суждения и вопросы на заполнение пробелов. Субъективные вопросы не имеют уникальных ответов, а общие субъективные вопросы включают вопросы на доказательство, вопросы на толкование определений и решение задачи.

В связи с этим в данной работе предложен подход к разработке решателя задач для автоматической генерации тестовых вопросов (включая субъективные и объективные вопросы) в рамках Технологии OSTIS (открытая семантическая технология проектирования интеллектуальных систем) [1]. Одним из ключевых компонентов каждой интеллектуальной системы является решатель задач, который обеспечивает возможность решения различных проблем.

Существующие подходы и проблемы

Подход к автоматической генерации тестовых вопросов в основном изучает, как использовать электронные документы, корпуса текстов и базы знаний для автоматической генерации тестовых вопросов. Поскольку базы знаний построены с использованием профильтрованных, структурированных знаний, использование баз знаний для

автоматической генерации тестовых вопросов стало важным направлением исследований в области автоматической генерации тестовых вопросов. Принципы и подходы к автоматической генерации объективных вопросов с использованием базы знаний рассмотрены в работах [2] и [3] соответственно.

Существующие подходы в основном имеют следующие проблемы:

- подход к использованию электронных документов для автоматической генерации тестовых вопросов требует большого количества шаблонов предложений;
- компоненты для генерации тестовых вопросов, разработанные с использованием существующих подходов, несовместимы друг с другом.
- существующие подходы генерации вопросов ограничены созданием только простых объективных вопросов и не гарантируют высокого качества.

Предлагаемый подход

На основе Технологии OSTIS, используемой для разработки систем семантического интеллекта, в данной работе предлагается подход к разработке решателя задач для автоматической генерации тестовых вопросов. В качестве основы представления знаний в рамках технологии OSTIS используется унифицированный вариант кодирования информации любого рода на основе семантических сетей, названный SC-кодом [1]. Использование моделей, прикладных инструментов и подходов, предоставляемых технологией OSTIS в рамках данной работы, обеспечит следующие возможности:

- разработанный решатель задач может быть легко перенесен на другие ostis-системы (системы, разработанные на основе Технологии OSTIS);
- решатель задач разработан на основе мультиагентного подхода, что обеспечивает возможность модификации решателя задач;
- автоматическая генерация субъективных вопросов, объективных вопросов и экзаменационных билетов;
- разработанный решатель задач не зависит от какого-либо естественного языка (английского, русского, китайского и т.д.). Это связано с тем, что тестовые вопросы, сгенерированные с использованием базы знаний в ostis-системах, описываются в виде семантических графов (которые построены с использованием SC-кода), которые затем преобразуются в соответствующие описания на естественном языке с помощью естественно-языковых интерфейсов. Подход к разработке естественно-языкового интерфейса для китайского языка описан в работе [4].

Стратегии генерации тестовых вопросов и разработка семантических моделей тестовых вопросов

Основной принцип автоматической генерации тестовых вопросов в ostis-системах заключается в том, чтобы сначала извлечь соответствующие семантические фрагменты из базы знаний, используя ряд стратегий генерации тестовых вопросов, обобщённых на основе подхода представления знаний и структуры описания знаний в рамках Технологии OSTIS, затем добавить к извлечённым семантическим фрагментам информацию об описании тестового вопроса и, наконец, сохранить семантические фрагменты, описывающие полные тестовые вопросы, в соответствующем разделе базы знаний тестовых вопросов. Далее мы рассмотрим процесс генерации объективных вопросов и построения соответствующей

семантической модели, используя в качестве примера стратегию генерации тестовых вопросов на основе классов.

Отношение включения является одним из наиболее часто используемых отношений в базе знаний *ostis*-систем, которое удовлетворяется между многими классами (включая подклассы), поэтому отношение включения между классами может быть использовано для генерации объективных вопросов. Форма выражения в теории множеств отношения включения между классами выглядит следующим образом: $S_i \subseteq C (i \geq 1)$, (S – подкласс, i – номер подкласса, C – родительский класс). Ниже показан семантический фрагмент в базе знаний, который удовлетворяет отношению включения в SCn-коде (одном из языков внешнего отображения SC-кода) [1]:

бинарное дерево

\Leftarrow *включение**:

ориентированное дерево

\Rightarrow *включение**:

- *братское дерево*
- *дерево решений*
- *бинарное дерево сортировки*

На рис. 1 приведен пример семантической модели вопроса на выбор, автоматически генерируемого с помощью данной стратегии в SCg-коде (SCg-код – графический вариант внешнего визуального представления SC-кода) [1].

Рис. 1. Пример семантической модели вопроса на выбор

Различные стратегии, используемые для генерации тестовых вопросов в *ostis*-системах, и разработка соответствующих семантических моделей более подробно описаны в работе [1].

Процесс генерации субъективных вопросов с использованием стратегии генерации субъективных вопросов выглядит следующим образом:

- поиск в базе знаний семантических фрагментов, описывающих субъективные вопросы с использованием логических правил (т.е. шаблоны, построенные с использованием SC-кода);
- хранение найденных семантических фрагментов в соответствующем разделе базы

знаний тестовых вопросов;

● использование ручных подходов или автоматических подходов (например, с помощью естественно-языковых интерфейсов) для описания определения, процесса доказательства или процесса решения соответствующего тестового вопроса в соответствии с правилами представления знаний (т.е. стандартные ответы на субъективные вопросы). Среди них стандартные ответы на субъективные вопросы представлены с помощью SCg-кода или SCL-кода (специальный подязык SC-кода, предназначенный для формализации логических формул).

Разработка семантической модели баз знаний тестовых вопросов

База знаний тестовых вопросов используется для хранения автоматически сгенерированных тестовых вопросов, а также позволяет автоматически извлекать ряд тестовых вопросов и формировать экзаменационные билеты в соответствии с требованиями пользователя. Поэтому в данной работе предлагается подход к построению базы знаний тестовых вопросов в соответствии с типом тестовых вопросов и стратегией генерации тестовых вопросов. Основой базы знаний любой ostis-системы является иерархическая система предметных областей и соответствующих им онтологий [1]. Рассмотрим иерархию базы знаний тестовых вопросов в SCn-коде:

база знаний тестовых вопросов

<= декомпозиция раздела:*

{ ● *Раздел. Предметная область субъективных вопросов*

<= декомпозиция раздела:*

{ ● *Раздел. Предметная область вопроса на толкование определений*

● *Раздел. Предметная область вопроса на доказательство*

● *Раздел. Предметная область решения задачи*

}

● *Раздел. Предметная область объективных вопросов*

<= декомпозиция раздела:*

{ ● *Раздел. Предметная область вопроса на выбор*

● *Раздел. Предметная область вопроса на заполнение пробелов*

● *Раздел. Предметная область вопроса суждения*

}

}

Объективные типы тестовых вопросов могут быть разложены на более конкретные типы в соответствии с их характеристиками и соответствующими стратегиями генерации тестовых вопросов. Далее, взяв в качестве примера вопрос на выбор, рассмотрим его семантическую спецификацию в SCn-коде:

вопрос на выбор

=> разбиение:*

{ ● *вопрос на выбор на основе свойств отношений*

● *вопрос на выбор на основе идентификаторов*

● *вопрос на выбор на основе примеров изображения*

● *вопрос на выбор на основе аксиом*

- *вопрос на выбор на основе элементов*
- *вопрос на выбор на основе классов*
- }
- => *разбиение**:
- { ● *вопрос на выбор с несколькими вариантами ответа*
- *вопрос на выбор с одним вариантом ответа*
- }
- => *разбиение**:
- { ● *выбор неправильного варианта*
- *выбор правильного варианта*
- }

Разработка семантических моделей решателя задач

Решатель задач любой ostis-системы представляет собой иерархическую систему агентов обработки знаний в семантической памяти (sc-агентов), которые взаимодействуют только путем описания действий, выполняемых ими в указанной памяти [1].

Поэтому для решения предлагаемых задач в данной работе были разработаны несколько sc-агентов для решения конкретных задач. Рассмотрим иерархию решателя задач для автоматической генерации тестовых вопросов.

Решатель задач для автоматической генерации тестовых вопросов

=> *декомпозиция абстрактного sc-агента**:

- { ● *Sc-агент для быстрой генерации тестовых вопросов и экзаменационных билетов*
- *Sc-агент для генерации тестовых вопросов одного типа*
- *Sc-агент для генерации единого экзаменационного билета*
- }

Основная функция sc-агента для быстрой генерации тестовых вопросов и экзаменационных билетов заключается в автоматизации всего процесса от генерации тестовых вопросов до генерации экзаменационных билетов путём инициирования других sc-агентов.

Основной функцией sc-агента для генерации тестовых вопросов одного типа является автоматическая генерация ряда тестовых вопросов с использованием логического правила (шаблона), построенного на основе SC-кода. Логические правила для генерации построены строго в соответствии со стратегиями генерации тестовых вопросов, описанными ранее.

Sc-агент для генерации единого экзаменационного билета позволяет автоматически генерировать тестовые вопросы, отвечающие потребностям пользователя, из базы знаний тестовых вопросов в соответствии с параметрами, введенными пользователем, и формировать экзаменационный билет. Следует подчеркнуть, что пользователь может инициировать этот sc-агент отдельно для генерации определенного типа единого экзаменационного билета, если в базе знаний тестовых вопросов имеется достаточное количество сгенерированных тестовых вопросов.

Заключение

В данной работе представлен подход к разработке решателя задач для автоматической генерации тестовых вопросов в рамках Технологии OSTIS. Поскольку решатель задач разработан на основе мультиагентного подхода, это обеспечивает возможность модификации решателя задач, т.е. некоторые из его функций могут быть легко добавлены или удалены. Разработанный решатель задач позволяет автоматизировать весь процесс от генерации тестовых вопросов до формирования экзаменационных билетов, что значительно повышает эффективность тестирования уровня знаний пользователей.

REFERENCES

1. Li W., Grakova N.V., Qian L. Ontological approach to automating the processes of question generation and knowledge control in intelligent learning systems. *Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2020)*. 2020;4:215-224.
2. Li H. Research on item automatic generation based on DL and domain ontology. *Journal of Changchun University of Technology (Natural Science Edition)*. 2012;33(04):461-464.
3. Andreas P., Konstantinos K. Automatic generation of multiple-choice questions from domain ontologies. *IADIS International Conference e-Learning*. 2008;1:427-434.
4. Qian L. Ontological Approach for Chinese Language Interface Design. *Communications in Computer and Information Science*. 2020;1282:146–160.